

NOSIRUDDIN RABG'UZIY VA UNING ASARIDA XALQ OG'ZAKI IJODI
AN'ANALARI

Olimboyeva Shaxnoza Sanjarovna

Buxoro davlat pedagogika institute O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17291952>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Nosiruddin Rabg'uziyning hayoti va ijodi, uning mashhur asari Qisasi Rabg'uziy haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Asarning kelib chiqishi, kimga bag'ishlangani, uning mavjud nusxalari va saqlanish joylari haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek, asarning mazmuni, uslubi, janr xususiyatlari va adabiy-tarixiy ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Nosiruddin Rabg'uziy, Qisasi Rabg'uziy, adabiy tahlil, o'zbek adabiyoti, tarixiy meros, tasavvuf, diniy hikoyalar, qo'lyozmalar..

Аннотация. В данной статье представлена подробная информация о жизни и творчестве Насируddина Рабгузи, его знаменитом произведении «Киса Рабгузи». Приводятся сведения о происхождении произведения, кому оно посвящено, существующих его экземплярах и местах хранения. Также анализируются содержание, стиль, жанровые особенности и литературно-историческое значение произведения.

Ключевые слова: Насируddин Рабгузи, Кисаси Рабгузи, литературный анализ, узбекская литература, историческое наследие, мистика, религиозные сюжеты, рукописи.

Abstract. This article provides detailed information about the life and work of Nasiruddin Rabguzi, his famous work Qisa Rabguzi. Information is given about the origin of the work, to whom it is dedicated, its existing copies and places of storage. The content, style, genre features and literary-historical importance of the work are also analyzed.

Keywords: Nasiruddin Rabguzi, Qisasi Rabguzi, literary analysis, Uzbek literature, historical heritage, mysticism, religious stories, manuscripts.

O'rta asr turkiy adabiyoti taraqqiyoti tarixida Nosiruddin Rabg'uziy nomi alohida o'rin tutadi. Uning "Qisasi Rabg'uziy" asari turkiy xalqlarning diniy, ma'naviy va badiiy tafakkurini ifodalagan eng qadimiy yodgorliklardan biridir. Bu asar nafaqat diniy hikoyatlar majmuasi, balki xalq og'zaki ijodi, o'sha davr ijtimoiy hayoti, axloqiy qadriyatlari va tildagi leksik boylikni mujassam etgan muhim manbadir.

"Qisasi Rabg'uziy" o'z mazmuni, g'oyaviy yo'nalishi va badiiy shakli bilan turkiy yozma adabiyotning shakllanish jarayonida muhim bosqichni tashkil etadi. Muallif o'z asarida Qur'oni karimdagi qissalarni turkiy tilda hikoya qilish orqali diniy-ma'rifiy bilimlarni xalq ommasiga yetkazishni maqsad qilgan. Shu jihatdan, Rabg'uziyning asari diniy-didaktik ruhdagi nasriy asarlar orasida o'ziga xos o'rin egallaydi.

Mazkur tadqiqotda Nosiruddin Rabg'uziyning hayoti, ijodiy merosi va "Qisasi Rabg'uziy" asarining mazmun-mohiyati, janr xususiyatlari hamda adabiy-estetik ahamiyati tahlil etiladi. Shuningdek, asarning til, uslub va badiiy ifoda vositalari jihatidan o'rganilishi ham ushbu mavzuning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi.

Nosiruddin Rabg'uziy – XIII-XIV asrlarda yashab ijod etgan yirik o'zbek adabiyotchisi va tarixchisi bo'lib, u Qisasi Rabg'uziy nomli asari bilan mashhur. U Xorazm hududidagi Raboti

Oktabr, 2025-Yil

O'g'uz qishlog'ida tug'ilgan va o'zining mashhur asarini 1309-1310-yillarda yozgan. Asar Xorazmdagi Raboti o'g'iz qishlog'ining qozisi Burhoniddin o'g'li Nosuriddin tomonidan etiborli mo'g'ul beklaridan hisoblanib, islom dinini qabul qilgan Nosuriddin To'qbug'abek iltimosiga ko'ra yozilgani e'tirof etiladi. Nosuriddin Rabg'uziyning o'zi haida ma'lumot bizgacha yetib kelmagan, faqatgina "Qisasi Rabg'uziy" asaridagi ayrim parchalarda adibning tarjimai holi keltirib o'tilgan.

Asar haqida gapirishdan oldin uning yozilish yili bilan bog'liq taxminlarni ko'rib o'tish joizdir. Rabg'uziy bu asarni bir yil davomida yozib tugatgani sh'riy parchada keltirib o'tadi. Hijriy 710-yilning hut oyida kitobni yozib tugatgan. Hut hijriy-shamsiy taqvimning so'nggi oyidir. Buni milodiy hisobga aylantirganda, 1332-yilning fevral - mart oylariga to'g'ri keladi deb aytib o'tilgan Rahim Vohidov va Husniddin Eshonqulovning "O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi" kitobida. Ammo, E. Fozilov "Qisasi Rabg'uziy" kitobiga yozgan so'z boshida esa 710-yilning hut oyi melodiy 1310-yilga to'g'ri keladi deb aytib o'tgan. Shunday ekan, asar yozilish yili bilan bir qancha malumotlar bor hech qaysi ma'lumotni noto'g'ri deymaymiz. Chunki ayrim manbalarda 1309-yil, ayrimlarida 1310, 1311 va ba'zi manbalarda 1332-yillar keltirib o'tilgan.

Ushbu tugattim bu kitobni, ey yoronlar, yer yuzi,

Bir yil ichra kechdi oning yoy, qishi, yozi, kuzi.

Oy qo'pordim, uzdim, so'zni tuzdim tunla men,-

Erta turdim, xoma urdim, emganib tun- kunduzi.

Yetti yuz o'n yilganim bitildi bu kitob,

Tug'mish erdi ul ugurda hut-saodat yulduzi (2. 216-217).

Ba'zi adabiyotlarda asarning "Qissasi Rabg'uziy" tarzda yozilgan shaklini ham ko'rishimiz mumkin lekin asar 72 qissadan iboratdir, bu tarzda yozish noto'g'ri chunki bu yozuvda birlik tarzda kelgan. Shuning uchun ham uni "Qisasi Rabg'uziy" tarzda yozish ko'plik ma'nosini beradi va to'g'ri shakli hisoblanadi. Hamd, na't, muqaddima, lirik kechinmalar va xotima kabi tarkibiy qismlardan iborat. Rabg'uziy "Qisasi Rabg'uziy" ni yozish uchun asosiy manba qilib muqaddas kitob Qu'roni karim, Qur'oni karimda yo'q payg'ambarlar haqidagi qissalarni yozishda esa Abu Is'hoq Nishopuriyning "Qisasul-anbiyo" asaridan va islomga oid boshqa adabiyotlardan foydalangan.

Asarning bir necha qo'lyozma nusxalari bizgacha yetib kelgan bo'lib, hozirgi kunda uning eng mashhur nusxalari Istanbul, Toshkent va boshqa shaharlardagi kutubxonalarda saqlanadi. Ushbu nusxalar orasida eng qadimiy va to'liqroq bo'lgani Istanbuldagi To'pqopi saroy kutubxonasida joylashgan. O'zbekistondagi Adabiyot muzeyida ham ushbu asarning ayrim qo'lyozma parchalarini uchratish mumkin.

Asar o'z davrining muhim diniy-axloqiy meroslaridan biri bo'lib, unda Rabg'uziy o'z zamonasi odamlari uchun ibratli hikoyatlar orqali axloqiy pand-nasihatlarni yetkazishni maqsad qilgan. Qisasi Rabg'uziyda joy olgan hikoyalar nafaqat diniy, balki ma'rifiy mazmunga ham ega bo'lib, unda xalq og'zaki ijodi bilan bog'liq ko'plab qiziqarli jihatlar uchraydi.

Asardagi qissalardan biri – Ibrohim payg'ambar va Namrud hikoyasi. Ushbu qissada zolim podshoh Namrud va uning Ibrohim payg'ambarga bo'lgan adovati tasvirlanadi. Hikoyada Ibrohim payg'ambar o'zining to'g'ri yo'ldan yurishi va adolatparvarligi bilan ajralib turadi. Namrud esa, aksincha, zolimlik va kibr bilan tasvirlanib, oxir-oqibat xudoning jazosi bilan halok bo'ladi.

Oktabr, 2025-Yil

Ushbu qissa orqali Rabg'uziy zulm va adolat kurashini ko'rsatib, har bir inson to'g'ri yo'ldan yurishi lozimligini uqtiradi. Qissadan kelib chiqadigan xulosa shuki, kuch va mansab vaqtinchalik bo'lib, haqiqiy buyuklik – ezgulik va adolatdir.

Asarning tili sodda va ravon bo'lib, o'sha davrdagi xalq tili va adabiy til o'rtasidagi muvozanatni aks ettiradi. Bu jihat Qisasi Rabg'uziyni nafaqat diniy, balki tilshunoslik nuqtayi nazaridan ham muhim manba sifatida qadrlashga asos yaratadi. Undagi badiiy tasvir vositalari, qahramonlarning dialoglari va voqealar rivoji aniq, lo'nda va jonli ifodalangan.

Adabiy jihatdan tahlil qilganda, Qisasi Rabg'uziy hikoyaviy-diniy janrga mansub bo'lib, unda epik tasvirlar bilan birga lirizm unsurlari ham uchraydi. Ayrim qissalarda qahramonlarning ichki kechinmalari tasvirlangan bo'lib, bu esa asarning badiiy qiymatini oshiradi.

Ushbu asar nafaqat o'zbek adabiyoti, balki butun turkiy xalqlarning diniy va badiiy merosiga katta ta'sir ko'rsatgan. O'rta asr adabiyotining rivojlanishida, ayniqsa, tasavvuf va axloqiy-ta'limiy yo'nalishdagi asarlarning shakllanishida muhim o'rin egallaydi. Shu bois Qisasi Rabg'uziy bugungi kunda ham nafaqat tarixiy manba sifatida, balki adabiy yodgorlik sifatida ham qimmatlidir.

Xulos. Nosiruddin Rabg'uziyning ushbu nodir asari o'zining ma'naviy-tarbiyaviy mazmuni, diniy va badiiy yondashuvi bilan alohida o'ringa ega. Uning hikoyalaridan bugungi kunda ham yosh avlod uchun ibratli xulosalar chiqarish mumkin. Qisasi Rabg'uziy faqatgina diniy asar emas, balki unda o'sha davr ijtimoiy muammolari, axloqiy qadriyatlar va hayot haqiqatlari aks ettirilgan. Men talaba sifatida bu asardan juda katta taassurot oldim. Har bir qissani o'qiganimda, o'z hayotim bilan solishtirib ko'rdim va axloqiy saboqlarni angladim.

Asarda ilgari surilgan g'oyalar, iymon, sabr, haqiqatparastlik, to'g'rilik kabi insoniy fazilatlar bugungi kunda ham muhimligini angalayman. Ayniqsa, yosh avlodni tarbiyalashda bunday asarlar katta o'rin tutadi. "Qisasi Rabg'uziy" orqali biz nafaqat diniy bilimlar, balki badiiy-estetik tafakkur, tarixiy dunyoqarash, til boyligi, iboratli fikrlash kabi ko'nikmalarni ham rivojlantiramiz. Har bir qissada berilgan ibratli fikrlar bugungi hayotimizda ham muhim ahamiyatga ega. Bu asarni chuqur o'rganish orqali men o'zligimni, xalqimning adabiy merosini chuqurroq anglay boshladim.

Shu jihatdan qaraganda, Qisasi Rabg'uziy biz – yangi avlod uchun ham bebaho xazina, ma'naviy yo'lko'rsatkich va adabiy namuna bo'lib xizmat qiladi. Uni o'rganish, tahlil qilish, boshqa tengdoshlarimga ham targ'ib etish mening talabaga xos burchim deb bilaman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI VA BOSHQA JANRLAR MUNOSABATI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
2. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA IFODA ETILGAN MAROSIMLARDA ARXAİK EPOS XUSUSIYATLARI TALQINI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
3. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'LIMDA INNOVATION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH FUNKSIYALARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).

Oktabr, 2025-Yil

4. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BADIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 44(44).
5. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМДА INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH FUNKSIYALARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 44(44).
6. SHARIPOVA, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONINI O’ZBEK VARIANTLARI ORASIDAGI MAROSIMLARNING BADIY TALQINI. *Journal of Research and Innovation*, 1(10), 45-52.
7. Baxshilloevna, S. M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA SUNNAT TO ‘YI MAROSIMINING BADIY TALQINI. *Научный Фокус*, 1(2), 1091-1095.
8. Baxshilloevna, S. M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONINI O ‘RGANISH BOSQICHLARI, METODLARI HAMDA KUYLASH ETOSI. *Научный Фокус*, 1(2), 1096-1100.
9. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ TIZIMIDA ETNIK MADANIY TA’LIM VA UNING TARIXIY ILDIZLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 35(35).
10. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA IFODALI NUTQNING IJTIMOY-PEDAGOGIK FUNKSIYALARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 32(32).
11. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH TO’YI URF-ODATLARI TASVIRI VA TALQINI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 30(30).
12. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH TO’YI URF-ODATLARI TASVIRI VA TALQINI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 30(30).
13. Sharipova, M. (2020). O'quvchi yoshlar tarbiyasida o'lmas an'ana va marosimlarning ahamiyati. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 1(1).
14. Sharipova, M. B., & Nozirova, M. J. Q. (2021). O’ZBEK XALQ DOSTONLARINI O’QITISHDA KOMPYUTER IMKONIYATLARI. *Scientific progress*, 2(7), 1102-1108.
15. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOHDAN SO’NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI (“ALPOMISH” DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
16. Sharipova, M. B. (2021). XALQ DOSTONLARIDA SOVCHILIK MAROSIMI BADIY IFODASI (“ALPOMISH” DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1120-1124.
17. Sharipova, M. B., & Mirzayeva, X. N. (2021). XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI. *Scientific progress*, 2(7), 1135-1138.
18. Шарипова, М. Б., & Ньматова, Ш. Н. (2020). Формирование эстетической культуры воспитанников дошкольных образовательных учреждений. *Вестник магистратуры*, (3-3 (102)), 113-114.
19. Sharipova, M. (2020). Qahramonlik eposi-milliy madaniyatimizning nodir hazinasi ("Alpomish" dostoni misolida). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 1(1).
20. MA’NAVIY, Y. A. R. V., & O’RNI, D. B. Q. E. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Baxshilloevna BuxDU. *Maktabgacha ta’lim*.

Oktabr, 2025-Yil

21. Sharipova, M. B., & Shokirova, N. Z. Q. (2021). «ALPOMISH» DOSTONI–BADIY BARKAMOL ASAR. *Scientific progress*, 2(7), 1145-1148.
22. Sharipova, M. (2020). ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРЯДОВ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ». *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 1(1).
23. Шарипова, М. Б., & Хусаинова, З. Х. ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. *ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ Учредители: Олимп*, 106-108.
24. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 46(46).
25. Sharipova, M. (2024). Historical-Vital Bases of Epos And Ritual Expression (In The Example of the Epic “Alpomish”). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 46(46).
26. Sharipova, M. B., & G'afurova, A. A. (2024). METHODOLOGY OF STAGING IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S SPEECH IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 3(1), 21-29.
27. Sharipova, M. (2023). О 'ZBEK FOLKLORSHUNOSLIGIDA ALPOMISHSHUNOSLIK TA'LIMOTI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 44(44).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH